

Equipo:

- Álvaro Perales García
- Blanca Esthela Gaytán Andrade
- Mirna Sanjuana Calvillo García

INTRODUCCIÓN

Para aplicar el modelo de Argumentación Judicial Aplicada, propuesto por Rogelio López Sánchez en su obra Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales, se llevará a cabo el análisis de una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a:

Acción de inconstitucionalidad 146/2007----Acción de inconstitucionalidad 147/2007

En el año 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó una reforma mediante la cual se permitió la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras doce semanas de gestación. Esta medida fue cuestionada a través de las acciones de inconstitucional 146/2007 y 147/2007. El debate jurídico surgió principalmente por la posible confrontación entre la protección del derecho a la vida y diversos derechos fundamentales de las mujeres, entre ellos la salud, la autonomía personal y la dignidad.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Se estudian dos precedentes emblemáticos de la jurisprudencia alemana y mexicana.

El veintiocho de agosto de dos mil ocho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la sentencia definitiva que reconoce la constitucionalidad de los artículos 144 al 148 del Código Penal en aquella entidad, los preceptos 16 bis 6, y su tercer párrafo, así como el 16 bis 8, último párrafo, de la Ley de Salud del Distrito Federal, con una votación a favor de 8 ministros y 3 en contra; esta decisión

contiene argumentos evasivos, sin ir más allá del mero reverencialismo al principio democrático, dejando de lado el principio de supremacía Constitucional, incluso resulta difícil encontrar la *ratio decidendi* de la propia sentencia.

Se presenta el debate relacionado con el reconocimiento del embrión como un bien constitucionalmente tutelado y la postura del TCFA.

La primer sentencia, trata de despenalización del aborto dentro del primer trimestre de gestación, ésta se relaciona con la reforma al artículo 218, del Código Penal Alemán, de rubro "*interrupción del embarazo*", correspondiente a la versión del quinto estatuto para la reforma del derecho penal, de 18 de junio de 1974, realizada en la época del gobierno socialdemócrata, además de ser impulsada por los movimientos feministas durante la década de los setenta.

Y, a diferencia de la Corte Mexicana, estableció a través de una metodología clara, su proceso para argumentar la Inconstitucionalidad de dicha norma. En primer lugar, se determinó que la protección que otorgaba el artículo 2 de la Constitución, debería incluir a la vida que se desarrolla en el seno materno (protección de feto) ya que de no hacerlo la garantía que protege la existencia humana frente a injerencias por parte del Estado, sería incompleta. Otro argumento toral de la decisión, es el reconocimiento de la dignidad de la persona y la vida humana. A pesar de la afirmación anterior, el TCFA reconoce la posible existencia entre bienes en conflicto, momento en que realiza la ponderación respectiva.

Y de esta manera, el legislador no puede exigir a la mujer que continúe con su embarazo, ya que significaría una carga extraordinaria para la misma, en aquellas indicaciones ética, eugenésica y social; y se concluye que el embarazo es desproporcional, cuando de no darse la interrupción, la vida de la madre está en peligro o exista un peligro grave para su salud.

De ahí que se decidió reformar la ley penal para dejar sin castigo la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas.

Acorde esa idea, el deber de protección para la vida humana del no nacido se determina a la luz de la importancia y la necesidad de protección del bien jurídico en cuestión.

Respecto a los derechos en conflicto, se determinó que no existían medidas alternativas para restringir en menor grado los derechos de la madre o del feto, ya que esto implicaría la muerte del mismo o el subsecuente nacimiento y las consecuencias de la maternidad para la mujer, y se estableció la necesidad de exigir a la madre una causa razonable para no sacrificar de manera desproporcional el bien constitucionalmente tutelado (vida del nasciturus).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Constitución Mexicana no establece una protección absoluta del derecho a la vida desde el momento de la concepción. En consecuencia, consideró que los legisladores locales cuentan con la facultad de regular la interrupción del embarazo dentro de determinados límites. Asimismo, la Corte señaló que una prohibición total del aborto podría implicar una afectación significativa a los derechos fundamentales de las mujeres. Por ello, concluyó que la reforma impugnada era compatible con la Constitución. Esta resolución se convirtió en un precedente relevante en México, especialmente en lo relacionado con la autonomía reproductiva y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

MODELO DE ARGUMENTACIÓN JUDICIAL

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En el caso concreto la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía que debatir respecto a la controversia que ve en el sentido que el aborto hasta las 12 semanas su legalidad era constitucional, lo anterior, tomando en cuenta derechos humanos básicos, tales como la protección de la vida prenatal y los derechos de la mujer (salud, libertad, autonomía).

DERECHOS EN CONFLICTO.

Derecho a la vida, el principio de la igualdad, el derecho a una salud digna y accesible, la no discriminación, así como la debida aplicación de la ley

INTERPRETACIÓN

La Corte realizó un análisis tomando en cuenta el derecho comparado, asimismo el estudio de tratados internacionales.

Pues la unanimidad en criterios que parten de esta controversia, prácticamente son nulos, no existen, existe una evidente discrepancia entre las opiniones políticas, religiosas, jurídicas y demás ámbitos en los criterios éticos, morales, filosóficos, científicos y legales acerca del momento a partir de la cual comienza la vida y del momento en que esta debería de ser protegida por el Estado.

¿COMO SE RESOLVIÓ?

Para llegar a la conclusión dentro de las referidas controversias constitucionales se aplicó una ponderación: en donde por unanimidad de once votos declarara parcialmente procedentes las acciones inconstitucionales.

Entonces se debate que prohibir el aborto prácticamente vulnera derechos humanos concernientes a la mujer en grado que raya en lo arbitrario por parte del estado, en específico por parte del legislador, pues el quien se encarga de determinar las leyes que regulan el estado en que se aplica una determinada Ley.

Por otra parte, permitir el aborto en un ámbito de tiempo específico (12 semanas) no raya en tal vulneración o pretende que no se vulneren derechos, pues no se elimina la protección a la vida, tratando de llegar en un equilibrio entre el derecho de que pueda tener un embrión y la mujer que es quien buscaría el posible aborto. Por lo anterior eso declaró válida la reforma.

La Corte vio que había dos derechos importantes, los comparó, los equilibró y explicó racionalmente por qué permitir el aborto en ese plazo no era inconstitucional.

MODELO HERMENÉUTICO INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA

La corte no limitó a analizar únicamente el derecho a la vida, sino que al tener a la vista los distintos elementos probatorios y regulaciones que rigen el procedimiento legal, se llega a la conclusión que el estado no contempla la violación a ese derecho a limitar la vida mediante el embarazo interrumpido (aborto), pero una vez que la vida comienza a fuera del útero de la madre, el Estado tiene la obligación promocionar y preservar la vida misma.

Una vez dicho lo anterior, se procedió al análisis en conjunto con otros derechos que pueden ser de igual o mayor importancia, pues al no existir tal garantía reconocida en nuestra constitución, se debe de realizar el ejercicio en que derechos se puede estar presunta vulneración.

Tales derechos a los que se hace referencia se tiene como ejemplo a los siguientes: el derecho a la salud, libre desarrollo de la personalidad, igualdad y dignidad humana.

EN UNA INTERPRETACIÓN HISTÓRICA

La SCJN analizó diferentes puntos de vista para poder llegar a una resolución convincente, en donde, entre otros puntos, se tuvieron en cuenta los siguientes:

- El proceso legislativo que se tiene a la mano para poder determinar la legalidad de un determinado asunto.
- La evolución del concepto de derechos reproductivos.
- El contexto en que se encontraba el sistema constitucional mexicano, pues hay que mencionar que el derecho se encuentra en constante evolución.

Pudiendo concluirse que no existe en la historia constitucional mexicana una definición expresa del inicio de la vida como titularidad plena de derechos fundamentales, pues tal derecho no está reconocido como tal en nuestra carta magna.

FINALIDAD

La finalidad de esta controversia es proteger la vida humana, pero se establece una protección absoluta desde la concepción.

CONCLUSIÓN

En conclusión, desde el modelo hermenéutico de López Sánchez, la sentencia demuestra que la Corte no se limitó a un análisis literal, sino que reconstruyó el significado constitucional del derecho a la vida mediante métodos sistemáticos, históricos y teleológicos.

Una vez que fue realizada la labor de interpretación por parte de los juzgadores, en la labor interpretativa fue posible concluir que la reforma que da origen a la controversia señalada no es inconstitucional, pues como se menciona con antelación, la misma no busca restringir la vida, ni vulnerar derechos de la persona gestante, sino que busca un equilibrio para que pueda existir el libre desarrollo de la persona en conjunto con el valor que digno que debe darse a una nueva vida. Esto evidencia una aplicación clara del modelo hermenéutico en la justicia constitucional mexicana.

BIBLIOGRAFÍA LÓPEZ SÁNCHEZ, Rogelio, Interpretación constitucional de los derechos fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos, 2ª ed., México, Editorial Porrúa, 2016.